

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ACTACAMU

Ilmiy jurnal • Scientific journal • Научный журнал

№4.1
(12.1)
maxsus son

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
"CENTRAL ASIAN MEDICAL UNIVERSITY"
xalqaro tibbiyot universiteti
Turkiyaning YUKSAK IXTISOS UNIVERSITETI

"Tibbiyotdagi islohotlar - inson qadri uchun"

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
materiallari
2025 yil 18 - 19 noyabr Farg`ona

www.camuf.uz

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal

№ 4.1 (12.1) 2025

maxsus son

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy jurnal №4.1 (12.1) 2025 maxsus son

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

PhD, dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

DSc, dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)
t.f.d., prof. Raimjanov Abdulaziz Abduxafizovich (Farg‘ona)
t.f.d., prof. Imamov Otabek Sunnatovich (Toshkent)
t.f.d., prof. Madazimov Madamin Mo‘minovich (Andijon)
t.f.d., prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)
t.f.d., prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)
t.f.d., prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)
t.f.d., prof. Salaxidinov Kamoliddin Zuxriddinovich (Andijon)
t.f.d., prof. Мухиддин Нуриддин Давлатали (Tojikiston)
f.f.d., prof. Saidov Abdumanon Sattorovich (Tojikiston)
t.f.d., prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)
t.f.d., prof. Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)
t.f.d., prof. Muslumov Gurbanxan Feteli oglu (Ozarbayjon)
t.f.d., prof. Sholan Rashad Farxadovich (Ozarbayjon)
t.f.d., prof. Magalov Islam Sharifovich (Ozarbayjon)
t.f.d., prof. Rayimov G‘ayrat Nabiyevich (Farg‘ona)
PhD, prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)
t.f.d., prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)
t.f.d., prof. Gilyarevskiy Sergey Rudjerovich (Rossiya)
t.f.d., dotsent Pyagay Grigoriy Borisovich (Toshkent)
t.f.d., dotsent Babadjanov Oybek Abdujabborovich (Toshkent)
t.f.n., dotsent Shadmanova Lola Abdusalilovna (Toshkent)
t.f.n., Sultanov Gafurdjan Nematbekovich (Toshkent)
dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

Acta CAMU jurnali OAK rayosatining
2024 yil 27 sentyabrdagi 361/6-son
qarori bilan tibbiyot fanlari bo‘yicha
dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy
nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Qo‘lyozmalar taqriz qilinmaydi va qaytarilmaydi. Jumalda yoritilgan materiallarning haqoniyligi uchun maqolaning mualliflari va reklama beruvchilar mas‘uldir.

“ActaCAMU” jurnali tahririyati,
tel: +998953090770,
Maqolalar elektron pochta orqali qabul
qilinadi, e-mail: acta_camu@mail.ru
Web sayt: www.camuf.uz

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligidan 2022 y. 29 yanvardagi
№057214 raqam bilan ro‘yxatdan o‘tgan

Bosishga ruhsat etildi 20.10.2024 y.
Adadi 100 nusxa. Buyurtma 00007,
“O‘zbek nusxa markazlari” MChJ
bosmaxonasi. Manzil: Farg‘ona
shahar, B.Marg‘iloniy ko‘chasi, 1A uy.

45.	<i>Gadayev A.G., Panabayeva N.M.</i> - Surunkali yurak yetishmovchiligi o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bilan komorbidlikda kechganda gemodinamik ko'rsatkichlarni o'zaro bog'liqligini baholash	532
46.	<i>Ганижонов П.Х., Мурадимова А.Р., Хомидчонова Ш.Х., Абдулхакимов А.Р.</i> - Влияние стресса на желудочно-кишечный тракт у морских свинок: (экспериментальное исследование)	553
47.	<i>Guliyev X.T., Imamnazarov A.A.</i> - Gastroezofageal reflyuks kasalligi: uyqu buzilishlari va emotional holat bilan bog'liqlik tahlili	553
48.	<i>Hamdamov H.O.</i> - Dakriocistorinostomiya o'tkazilgan bemorlarda quruq ko'z sindromini aniqlashning zamonaviy diagnostik yondashuvlari	556
49.	<i>Haydarov G.M.</i> - Bolalarda gematogen osteomiyelitning yiringli asoratlarini oldini olish: davolash va profilaktika choralarining qiyosiy klinik tahlili	557
50.	<i>Haydarova N.B., Narzulloeva N.S.</i> - The course of leiomyoma in pregnant women and possible complications in the first trimester	560
51.	<i>Hasanova D.G.</i> - Effectiveness of vitamin b ₁ (thiamine) therapy in patients with parkinson's disease	563
52.	<i>Исроилов М.С., Мамасаидов Ж.Т.</i> - Долихосигма касаллигида йўғон ичак микрофлорасининг ўзгариши	564
53.	<i>Исроилов М.С., Солиева Д.М.</i> - Болalarda аноректал мальформациялар: жаррохлик даволаш ва операциядан кейинги асоратлар	566
54.	<i>Исмаилов А.З.</i> - Структурно-функциональная характеристика синовиальной оболочки коленного сустава при остеохондрозе коленного сустава	567
55.	<i>Иномжонова М.И., Каримова М.Х., Курбанова З.Ч.</i> - Иммунологические предикторы осложнённого течения после глубокой передней ламеллярной кератопластики у пациентов с активным	568
56.	<i>Ихтиярова Г.А., Рахматиллаева Х.Ф.</i> - Дифференцированный подход к индукции родов у женщин с дородовом и преждевременном разрыве плодных оболочек	573
57.	<i>Yakubova M.M., Ikromova M.O.</i> - Ishemik insult: patogenez, klinik xususiyatlar va amaliy tavsiyalar	576
58.	<i>Irmukhamedov T.B.</i> - The advantages of integrative approach in the correction of autism spectrum disorders	580
59.	<i>Saidazizova Sh.X., Inomov F.U.</i> - Examination of the clinical neurological status of patients with subacute sclerosing panencephalitis	582
60.	<i>Жумаев А.Х., Саидов А.А.</i> - Кекса ва қари ёшдаги беморларда тиш қаторлари нуқсонларини қиёсий тахлили	587
61.	<i>Кошанова А.М., Жайбергенова Ж.Б., Абубакирова З.Б.</i> - Уролитиаз и кристаллурия как маркеры воздействия экологических факторов в аральском регионе	591
62.	<i>Jumaniyazov B.K.</i> - Surunkali glomerulonefritda buyrak funksional yetishmovchiligini erta aniqlashning klinik ahamiyati	594
63.	<i>Jumaniyozova N.Sh., O'runboyeva Q.I., Razzaqova G.R., Sobirov J.Sh.</i> - Bolalarda gipermetropik ambliopiyaning kompleks davolash samaradorligini baholash	598
64.	<i>Jumaboyeva A.R.</i> - Ichak ta'sirlanish sindromi mavjud bemorlarda ichak mikrobiotsenozini baholash	601
65.	<i>Jabbarova Z.I.</i> - Sepsis kasalligining paydo bo'lishi, rivojlanishi va davolash (adabiyotlar sharhi)	603
66.	<i>Kayumova G.M.</i> - Etiology of tubal pregnancy	605

1-jadval.

DCRdan keyingi davrda QKS diagnostik ko'rsatkichlari (n=210)

Ko'rsatkich	DCRgacha	3 oy	6 oy	O'zgarish (%)
OSDI (ball)	24.6 ± 5.7	18.1 ± 4.3	13.5 ± 3.9	-45.1
Shirmer (mm/5 daq.)	10.4 ± 2.8	8.3 ± 2.2	9.7 ± 2.4	-6.7
TBUT (sek.)	10.2 ± 2.4	8.9 ± 1.9	9.8 ± 2.1	-3.9
Meybomiy bez deformatsiyasi (%)	21.4	30.8	18.9	+7.5 vaqtinchalik

Shirmer testi 8,3 mm bo'lgan davrda, ko'z yosh ishlab chiqilishi biroz pasaygani kuzatilgan, lekin 6 oyda qayta normallasgan.

TBUT 10,2 soniyadan 8,9 soniyaga kamaygan, bu vaqtinchalik plyonka beqarorligidan darak beradi.

Meybografiya orqali 30,8 % bemorda bezlarning vaqtinchalik disfunktsiyasi qayd etilgan, biroq 6 oyda ularning morfologiyasi tiklangan.

Bu ma'lumotlar DCRdan keyingi davrda ko'z yuzasi tizimi fiziologik qayta moslashish jarayonidan o'tishini tasdiqlaydi.

Muhokama: DCRdan so'ng QKS simptomlarining paydo bo'lishi trigeminal nerv sezuvchanligi pasayishi, meybomiy bezlar sekretsiyasi buzilishi, va ko'z yosh plyonkasining barqarorligi pasayishi bilan bog'liq. Biroq bu holat vaqtinchalik bo'lib, 6–8 oy ichida fiziologik balans tiklanadi.

Kompleks diagnostika yondashuvi — OSDI, TBUT, Shirmer, meybografiya va AS-OCT natijalarini birgalikda tahlil qilish — klinik aniqlikni oshiradi, QKSni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. DCRdan keyingi reabilitatsiyada ko'z yuzasi namligini saqlovchi preparatlar va meybomiy bez massaji simptomlarni kamaytirishda samarali natija beradi.

Xulosa

1. DCRdan keyin bemorlarning 25–30 %ida QKSning engil shakli kuzatiladi.
2. QKS diagnostikasida obyektiv (Shirmer, TBUT, AS-OCT) va subyektiv (OSDI) testlar birgalikda qo'llanilganda aniqlik 90 % dan oshadi.
3. DCRdan keyingi QKS ko'pincha vaqtinchalik fiziologik moslashuv natijasi bo'lib, 6 oy ichida normallasadi.
4. DCR amaliyotida QKSni erta aniqlash ko'rish qulayligi va hayot sifatini tiklashda muhim rol o'ynaydi.

Haydarov G'.M. - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

BOLALARDA GEMATOGEN OSTEOMIYELITNING YIRINGLI ASORATLARINI OLDINI OLISH: DAVOLASH VA PROFILAKTIKA CHORALARINING QIYOSIY KLINIK TAHLILI

Gematogen osteomiyelit - bu erta va to'g'ri antimikrob terapiya hamda manba nazorati natijalarni belgilaydigan, vaqtga bog'liq bolalar infeksiyasidir. Zamonaviy diagnostika va antimikrob boshqaruv usullariga qaramay, bolalarda yiringli asoratlar (abscess, oqma yara, jarohat infeksiyasi) va kasalxonada yotish hamda tiklanish muddatini uzaytiradigan operatsiyadan keyingi yuqumli hodisalarning sezilarli xavfi mavjud. Zamonaviy pediatriya bo'yicha ko'rsatmalar o'z vaqtida

empirik antibiotiklar qo‘llash, tegishli hollarda MRSA qamrovi, moslashtirilgan davomiylik, javobni diqqat bilan kuzatish va ko‘p sohali muvofiqlashtirish zaruratini ta‘kidlaydi. Ushbu tavsiyalar ham o‘tkir asoratlarni, ham uzoq muddatli oqibatlarni kamaytirishga qaratilgan [1]. Shu bilan birga, translyacion yutuqlar mahalliy antibakterial variantlarni kengaytirdi-biologik parchalanadigan tashuvchilar, antibiotik shimdirilgan to‘ldiruvchilar/munchoqlar va antibakterial bog‘lamlar kabi. Bular past tizimli toksiklik bilan yuqori mahalliy konsentraciyalarni ta‘minlaydi va tizimli terapiyaga qo‘shilganda operatsiyadan keyingi yuqumli xavflarni kamaytirishi mumkin[2].

Ushbu yutuqlarga qaramay, oddiy bolalar jarrohlik amaliyotlarida, ayniqsa past va o‘rta daromadli mamlakatlarda, real qiyosiy ma‘lumotlar hamon cheklangan. Yoshga bog‘liq immunitet etilmaganligi va maxsus immunitet tanqisligi holatlari xavfni shakllantirishi mumkin, shuningdek, jarrohlik debridementining vaqti va ko‘lami bakterial yuklama va biofilm buzilishiga ta‘sir qilishi mumkin. Yaqinda o‘tkazilgan xavfni modellashtirish tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich klinik va laboratoriya xususiyatlari murakkab kechishni bashorat qilishi mumkin, bu esa profilaktika choralarini tanlashda xavf darajasini aniqlashning ahamiyatini ta‘kidlaydi [3].

Shu sababli, biz Farg‘ona vodiysidagi ikkita uchinchi darajali pediatriya markazida ko‘p markazli kogort tadqiqotini o‘tkazdik. Tadqiqotning maqsadlari: (1) yosh, immunitet holati va dastlabki davolash strategiyasining yiringli va operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlarga ta‘sirini miqdoriy baholash va (2) an‘anaviy profilaktika (tizimli antibiotiklar va standart parvarish) ni kundalik amaliyotda yangi kombinatsiyalangan yondashuvlar (mahalliy antibakterial etkazib berish va tizimli terapiya) bilan taqqoslash edi.

Materiallar va usullar. Ushbu retrospektiv-prospektiv kogorta tadqiqoti 2020-yil yanvardan 2025-yil iyungacha Farg‘ona shahar bolalar shifoxonasi va Andijon viloyat bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazida o‘tkazildi. Tadqiqotga Bolalar yuqumli kasalliklari jamiyati/Amerika yuqumli kasalliklar jamiyati (PIDS/IDSA) ko‘rsatmalariga moslashtirilgan mahalliy protokolga ko‘ra klinik, tasviriy va/yoki mikrobiologik usullar bilan tasdiqlangan o‘tkir yoki o‘tkir osti gematogen osteomiyelit tashxisi qo‘yilgan 2-15 yoshli 208 nafar ketma-ket kelgan bolalar kiritildi. Posttravmatik yoki implantga bog‘liq osteomiyelit hamda uzoq muddatli kuzatuvdagi surunkali gematogen osteomiyelit holatlari tadqiqotdan chiqarildi. Ma‘lumotlar stacionar yozuvlari, jarrohlik bayonnomalari, anesteziya va operatsiya yozuvlari, hamshiralik hujjatlari, ambulator kuzatuvlar hamda yiringli bolalar jarrohligi bo‘limining arxiv materiallaridan olindi.

Natijalar. 208 nafar bolada (123 o‘g‘il, 85 qiz; o‘rtacha yosh 8,1 yil, IQR 5,3-12,0) yiringli asoratlarning umumiy ko‘rsatkichi 22,6% (47/208) va operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlar 14,4% (30/208) ni tashkil etdi. Yosh va immunitet tanqisligi asosiy xavf omillari sifatida namoyon bo‘ldi. 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar orasida (n=85) yiringli asoratlar 28,2% (\approx 24/85) holatlarda kuzatilgan bo‘lsa, 7 yosh va undan katta bolalarda bu ko‘rsatkich 16,3% (\approx 20/123) ni tashkil etdi. Bu esa 1,74 barobar yuqori xavfni anglatadi (RR 1,74; 95% CI 1,03-2,94). operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlar ham shunga o‘xshash tendensiyani ko‘rsatdi: 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarda 19,0% (\approx 16/85) va 7 yosh hamda undan katta bolalarda 12,2% (\approx 15/123) - bu RR 1,54 (95% CI 0,81-2,95) ni tashkil etib, aniq bo‘lmasa-da, yo‘nalishi izchil. Ushbu yosh ta‘siri kichik yoshdagi bolalarda ma‘lum bo‘lgan immunitet rivojlanishidagi farqlarga va yosh bolalarda kasallik og‘irroq yoki uzoqroq kechishini ko‘rsatgan oldingi kuzatuvlarga mos keladi [1].

Immunitet holati kuchliroq ta‘sir ko‘rsatdi. Immunitet tanqisligi bo‘lgan bolalarda (n=52) yiringli asoratlar 36,5% (\approx 19/52) hollarda kuzatilgan bo‘lsa, normal immunitetga ega bo‘lganlar orasida bu ko‘rsatkich 14,7% (\approx 23/156) ni tashkil etdi, nisbiy xavf (RR) 2,48 (95% ishonch oralig‘i 1,47-4,17)

operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlar immunitet tanqisligi bo‘lgan bolalarda 25,0% (\approx 13/52) ni, normal immunitetli bolalarda esa 11,5% (\approx 18/156) ni tashkil etdi, RR 2,17 (95% ishonch oralig‘i 1,14-4,11). Bu ta‘sirlar sezgirlik tekshiruvlarida yosh guruhlari bo‘yicha norasmiy tabaqalanishdan keyin ham saqlanib qoldi (ko‘rsatilmagan), bu esa immunitet tizimi zaif bo‘lgan

bolalarda yo'riqnomalarga muvofiq individuallashtirilgan xavfni baholash va erta profilaktik choralarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Profilaktik strategiyalar taqqoslanganda, an'anaviy davolash usuli (tizimli antibiotiklar va standart yara parvarishi; n=102) 27,4% ($\approx 28/102$) hollarda yiringli asoratlarni keltirib chiqargan bo'lsa, mahalliy antibakterial etkazib berishni o'z ichiga olgan kombinatsiyalangan yondashuvlar (n=106) yiringli asoratlarni 11,3% ($\approx 12/106$) gacha kamaytirdi. Bu kombinatsiyalangan strategiya foydasiga 2,42 nisbiy xavf ko'rsatkichini (95% ishonch oralig'i 1,31-4,50) ko'rsatdi. operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlari ham xuddi shunday tendensiyaga ega bo'ldi: an'anaviy profilaktikada 20,6% ($\approx 21/102$), kombinatsiyalangan profilaktikada esa 8,5% ($\approx 9/106$), nisbiy xavf 2,42 (95% ishonch oralig'i 1,17-5,04). Foyda miqdori bioparchalanuvchi tashuvchilar va mahalliy antibiotiklar etkazib berish bo'yicha to'plangan klinik va tarjima adabiyotlari bilan mos keladi. Bu usul mahalliy antibiotiklarning yuqori darajasini ta'minlaydi, o'lik bo'shliqni boshqarishga yordam beradi va tizimli toksiklikni minimallashtiradi. Pediatrik tadqiqotlar va sharhlar infeksiyani nazorat qilish va biomaterialning so'rilish jarayonlarining qulay kechishi haqida ma'lumot beradi [6].

Dastlabki boshqaruv strategiyasi ham muhim ahamiyatga ega edi. Konservativ davolash (n=74) erta radikal tozalashga nisbatan yiringli asoratlari bilan ko'proq bog'liq bo'ldi: 31,0% ($\approx 23/74$) ga nisbatan 15,7% ($\approx 21/134$), nisbiy xavf (RR) 1,98 (95% ishonch oralig'i 1,18-3,33). operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlari konservativ davolashda 24,3% ($\approx 18/74$) ni, erta jarrohlikdan so'ng esa 10,4% ($\approx 14/134$) ni tashkil etdi, RR 2,33 (95% ishonch oralig'i 1,23-4,41). Klinik jihatdan, bu farqlar manba nazoratining bakterial yuk va biofilm buzilishiga ta'sirini ko'rsatadi. Bu zamonaviy munozaralarga mos keladi: antibiotiklar asosiy vosita bo'lib qolsa-da, o'z vaqtida va to'g'ri o'tkazilgan jarrohlik abscess, nekrotik suyak yoki ahvoli yaxshilanmayotgan tanlangan bolalarda doimiy yoki takroriy infeksiya xavfini kamaytiradi [3].

Qidiruv kuzatishlari bu ta'sirlarni yanada tasdiqladi. 7 yoshdan kichik bo'lgan, kombinatsiyalangan profilaktika olgan bolalarda yiringli asoratlari xavfi an'anaviy parvarish olgan tengdoshlariga nisbatan taxminan ikki baravar kam edi (bizning guruhimizda mutlaq xavf farqi $\sim 14-17$ foiz punktni tashkil etdi). Immunitet tanqisligi bo'lgan bolalar orasida erta tozalashni mahalliy antibakterial choralar bilan birgalikda qo'llash ushbu kichik guruhda operatsiyadan keyingi eng past kasallanish darajasini ko'rsatdi, garchi raqamlar kam bo'lsa-da. Yo'nalish jihatidan, markazimiz ma'lumotlari so'nggi xavfni bashorat qilish va og'irlik darajasini o'rganish tadqiqotlari bilan mos keladi. Bu tadqiqotlar dastlabki biologik va tashkiliy omillar - jumladan, yosh, yallig'lanish belgilari, bakteremiya va kechiktirilgan jarrohlik amaliyoti - asoratlari rivojlanishini shakllantirishini va profilaktika intensivligini belgilashi kerakligini ko'rsatadi [1].

Muhokama. Ushbu ko'p markazli tahlil amaliy ahamiyatga ega bo'lgan uchta nuqtani ko'rsatadi. Birinchidan, yosh bolalar va immunitet tanqisligi bo'lgan bolalarda gematogen osteomyelit (GO) rivojlanishi natijasida yiringli va operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlari xavfi sezilarli darajada oshadi. Bu esa kasalxonaga yotqizilganda xavf darajasini tizimli baholashni va yuqori xavfli bolalar uchun profilaktika choralarini erta kuchaytirishni talab etadi. Ushbu natijalar ko'rsatmalarga asoslangan individual yondashuv va zamonaviy ma'lumotlarga mos keladi, chunki yosh bolalar va og'ir asosiy kasalliklari bor bolalarda kasallik ko'pincha murakkabroq kichadi [1]. Ikkinchidan, tizimli dori terapiyasiga qo'shimcha ravishda mahalliy antibakterial davolashni qo'shish orqali olib boriladigan kombinatsiyalangan profilaktika usullari bizning amaliy sharoitimizda an'anaviy yondashuvlarga qaraganda sezilarli darajada kamroq asoratlari bilan bog'liq edi. Bu esa biologik parchalanadigan, antimikrob biomateriallar va mahalliy antibiotiklarni etkazib berish texnologiyalari bo'yicha tadqiqotlar natijalariga mos keladi. Bunday usullar dorilarning yuqori konsentraciyasini saqlab qolish, o'lik bo'shliqni boshqarish va tizimli ta'sirni kamaytirishga imkon beradi [4]. Kalsiy-sulfat yoki polimer tashuvchilarni qo'llash bo'yicha pediatrik tadqiqotlar ham bolalarda qo'shimcha tizimli toksikliksiz qulay xavfsizlik va so'rilishni ko'rsatib, bu usulning bolalarda qo'llanilishi mumkinligini tasdiqlaydi. Uchinchidan, erta radikal debridement (to'qimalarni tozalash) konservativ davolash bilan solishtirganda, ayniqsa abscesslar, nekrotik to'qimalar yoki dastlabki davolashga

yomon javob mavjud bo'lganda, ham yiringli, ham operatsiyadan keyingi yuqumli hodisalarni kamaytiradi. Bu esa infeksiya manbasini o'z vaqtida nazorat qilish doimiy infeksiyaning oldini olishda antibiotiklarni to'ldirishini tasdiqlaydi. Ushbu talqin zamonaviy suyak-bo'g'im infeksiyasini davolashda jarrohlikning o'rni haqidagi nozik qarashlarga mos keladi [3].

Bizning natijalarimiz so'nggi pediatrik ko'rsatmalar bilan birgalikda talqin qilinishi lozim. Ushbu ko'rsatmalar maqsadli empirik davolash, nazorat ostidagi deeskalatsiya va bemorning javobiga asoslangan davolash muddatiga urg'u beradi. Amaliyotga oid tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, klinik yo'riqnomalarga rioya qilish o'z vaqtida tasvirlash, ekin olish va vena ichidan og'iz orqali dori qabul qilishga o'tishni yaxshilaydi, bu esa bilvosita asoratlardan va shifoxonada qolish muddatini qisqartiradi. Markazlarimizning standartlashtirilgan kompleks profilaktikaga o'tishi ushbu yondashuvni aks ettiradi. Murakkab kechishlarni bashorat qilish uchun xavf darajasini baholash tizimlari paydo bo'lmoqda va ular bolalarni erta jarrohlik amaliyoti va mahalliy profilaktikaga yo'naltirishi mumkin, biroq turli sharoitlarda tashqi tasdiqlash hali ham zarur.

Xulosa. Gematogen osteomiyelitga chalingan 208 nafar boladan iborat ushbu ikki markazli tadqiqotda yiringli asoratlardan (22,6%) va operatsiyadan keyingi infeksiyalar (14,4%) ko'p uchragani, ammo oldini olish mumkinligi aniqlandi. 7 yoshdan kichik bolalar va immunitet tanqisligi bor bolalarda xavf yuqoriroq bo'lib, ular kuchaytirilgan profilaktika choralariga muhtoj ekanlar. An'anaviy profilaktika (tizimli antibiotiklar va standart jarohat parvarishi) bilan taqqoslaganda, mahalliy antibakterial dori etkazish va tizimli terapiyani birlashtirgan yondashuvlar asoratlardan darajasini taxminan ikki barobar kamaytirishi aniqlandi. Erta radikal debridement ham konservativ davolashga nisbatan xavfni shunchalik pasaytirdi, bu esa infeksiya manbasini o'z vaqtida nazorat qilish muhimligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1] Woods, C.R., Bradley, J.S., Chatterjee, A. et al. Clinical Practice Guideline by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America: Diagnosis and Management of Acute Hematogenous Osteomyelitis in Children. *J Pediatric Infect Dis Soc.* 2021;10(9):801–844. DOI:10.1093/jpids/piab024.
- [2] Palmer, B., Martin, M.J. Clinical guideline highlights for the hospitalist: 2021 guideline on diagnosis and management of acute hematogenous osteomyelitis in children. *J Hosp Med.* 2022;17(5):383–385. DOI:10.12788/jhm.3780.
- [3] De Marco, G., Mercurio, F.A., D'Addetta, R. Surgery's role in contemporary osteoarticular infection management in children. *Front Pediatr.* 2022;10:1043251. DOI:10.3389/fped.2022.1043251.
- [4] Liu, Y., Li, Y., Zhou, J. Current research progress of local drug delivery systems for chronic osteomyelitis. *Front Bioeng Biotechnol.* 2022;10:1000936. DOI:10.3389/fbioe.2022.1000936.

UDK.618.3-06:618.14-006.04-089.888

Haydarova N.B., Narzulloeva N.S. - Bukhara State Medical Institute

THE COURSE OF LEIOMYOMA IN PREGNANT WOMEN AND POSSIBLE COMPLICATIONS IN THE FIRST TRIMESTER

Introduction. Myoma is a benign (non-cancerous) tumor of smooth muscle tissue, most commonly found in the uterus, where it is also referred to as a uterine fibroid or leiomyoma. Its size may vary, and it can remain asymptomatic, especially at the early stages when the myomatous nodules are small and few in number. However, many women with myoma experience troubling symptoms that significantly reduce their quality of life. Common complaints include pelvic pain caused by the growth of myomatous nodules, fatigue, weakness, apathy, menorrhagia and metrorrhagia, and chronic anemia. In addition, dyspareunia, psychological stress related to these symptoms, and fear of potential medical interventions or reproductive impairment are frequently reported [1, 2, 4].